

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677272>

УДК 004.946

ЭМУЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ В UNITY3D ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ВИЗУАЛЬНОЙ ОДОМЕТРИИ И 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ

А.М. Эбрахим,

магистрант 2 курса, напр. «Управление в технических системах»

Е.С. Лобусов,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

МГТУ имени Н. Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: В статье обсуждается важность эмуляции реальной физической камеры в компьютерной программе трехмерной графики. Объясняются различные системы координат, используемые в программах трехмерной графики, особенно в Unity3D для отображения трехмерных сцен, состоящих из сеток, на экране. Объясняется модель камеры в библиотеке OpenCV. Говорится о методе преобразования внутренних параметров в те, которые можно использовать в Unity3D. Предлагается способ переноса внутренних параметров в те, которые можно использовать в Unity3D. Измеряется точность предлагаемого метода.

Ключевые слова: Unity3D, OpenCV, матрица проекции, матрица модели, матрица вида, внутренние параметры

EMULATING A PHYSICAL CAMERA IN UNITY3D FOR USE IN VISUAL ODOMETRY AND 3D RECONSTRUCTION APPLICATIONS

A.M. Ebraheem,

2nd year master Student, "Control in technical systems"

E.S. Lobusov,

Scientific Supervisor,

Ph.D., Assistant Professor,

BMSTU,

Moscow

Annotation: The article discusses the importance of emulating a real physical camera in a 3D computer program. The different coordinate systems used

in 3D graphics programs especially in Unity3D in order to display 3D scenes made up of meshes on screen are explained. The camera model used in OpenCV library is explained. A method for transferring the intrinsic parameters to ones that can be used within Unity is explained. The accuracy of the proposed method is measured.

Keywords: Unity3D, OpenCV, projection matrix, model matrix, view matrix, intrinsic parameters

Эмуляция физической камеры с хорошо известными параметрами в Unity3D – хорошая идея, которая позволяет нам создавать среды моделирования, в которых можно тестировать системы визуальной одометрии и другие алгоритмы компьютерного зрения. Это также позволяет эффективно использовать библиотеку OpenCV. OpenCV – это библиотека, которая предоставляет широкий спектр функций и алгоритмов практически во всех возможных аспектах обработки изображений и компьютерного зрения. Если известно, как использовать внутренние параметры физической камеры для создания камеры в Unity3D, которая ведет себя точно так же, мы можем получить матрицы проекции из реального мира в плоскость изображения, которые можно использовать в одомерных алгоритмах и других приложениях.

Системы координат в компьютерной графике.

В компьютерной графике процесс отображения объектов на экране компьютера состоит из нескольких шагов, во время которых вершины объекта последовательно преобразуются в координаты различных систем координат. (рис. 1). Цель этого процесса состоит в том, чтобы некоторые расчеты легче выполнять в одних системах координат, чем в других.

Рисунок 1 – Системы координат и матрицы преобразования в компьютерной графике

В основном существует 5 различных важных систем координат[1]:

1. Локальное пространство.
2. Мировое пространство.
3. Пространство окна просмотра.
4. Отсеченное пространство.
5. Экранное пространство.

Для преобразования координат из одного координатного пространства в другое координатное пространство используются несколько матриц преобразования [2]:

1. Матрица модели – это матрица преобразования, которая транслирует, масштабирует и/или вращает объект, чтобы поместить его в том месте/ориентации окружающего мира, в котором он должен находиться.

2. Матрица вида- матрица, которая преобразует мировые координаты в координаты пространства окна просмотра. Пространство окна просмотра – это результат преобразования координат мирового пространства в координаты, которые находятся перед взором пользователя. Таким образом, это пространство, обозреваемое с точки зрения камеры. Обычно это достигается с помощью комбинации трансляций и поворотов для перемещения/поворота сцены так, чтобы некоторые элементы трансформировались в позицию перед камерой. Данные комбинированные преобразования хранятся в матрице вида.

3. Матрица проекции для преобразования координат видового пространства в координаты отсеченного пространства обычно имеет две формы, где каждая из форм определяет свою собственную уникальную усеченную пирамиду видимости. Мы можем создать либо матрицу ортогографической проекции, либо матрицу перспективной проекции.

Координаты начинают свой путь в локальном пространстве в виде локальных координат, а затем обрабатываются до мировых координат, координат пространства окна просмотра, координат отсечения и, в итоге, оказываются экранными координатами (рис. 1).

Ортогографическая проекция. Матрица ортогональной проекции образует кубоид видимости, определяющий пространство отсечения. Каждая вершина за пределами кубоида обрезана или не видна (рис. 2).

Рисунок 2 – Ортографическая проекция

Перспективная проекция. Объекты, находящиеся вдали, кажутся намного меньше. Этот странный эффект называется перспективой [3]. Перспектива особенно заметна при взгляде вниз на конец бесконечной автомагистрали или железной дороги как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид с перспективой

Из-за перспективы линии на достаточно большом удалении от наблюдателя кажутся сходящимися. Матрица проекции отображает диапазон, задаваемый усеченной пирамидой (рис. 4), в отсеченное пространство, и также манипулирует w -значением каждой координаты вершины таким образом, что чем дальше координата вершины находится от зрителя, тем больше становится w -компонента.

Рисунок 4 – Перспективная проекция

Можно создать матрицу преобразования из матрицы модели, матрицы просмотра и матрицы проекции, которая отражает порядок каждого шага и преобразует координату вершины в координаты отсечения следующим образом:

$$V_{clip} = M_{projection} \times M_{view} \times M_{model} \times V_{local}, (1)$$

Модель камеры в OpenCV. Функции в OpenCV используют так называемую модель камеры-обскуры. В этой модели вид сцены формируется путем проецирования трехмерных точек на плоскость изображения с использованием преобразования перспективы [4-6].

$$sm' = A[R|t]M', (2)$$

Или

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, (3)$$

где (X, Y, Z) – координаты точки M' в мировой системе координат;
 (u, v) – координаты проекции точки M' на изображение в пикселях;
 A – матрица внутренних параметров камеры;
 (c_x, c_y) – основная точка, которая обычно находится в центре изображения;
 (f_x, f_y) – фокусные расстояния, выраженные в пикселях.

Таким образом, если изображение с камеры масштабируется с коэффициентом, все эти параметры должны быть масштабированы (умножены / разделены, соответственно) с одинаковым коэффициентом. Матрица внутренних параметров не зависит от просматриваемой сцены. Таким образом, после оценки его можно использовать повторно при фиксированном фокусном расстоянии (в случае зум-объектива). Совместная матрица вращения-сдвига $[R | t]$ называется матрицей внешних параметров. Он используется для описания движения камеры вокруг статической сцены или, наоборот, жесткого движения объекта перед неподвижной камерой. То есть $[R | t]$ переводит координаты точки (X,Y,Z) в систему координат, фиксированную относительно камеры. Приведенное выше преобразование эквивалентно следующему (когда $z \neq 0$):

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t, (4)$$

$$x' = \frac{x}{z}, (5)$$

$$y' = \frac{y}{z}, (6)$$

$$u = f_x x' + c_x, (7)$$

$$v = f_y y' + c_y, (8)$$

На рисунке 5 показана модель камеры-обскуры.

Рисунок 5 – Модель камеры-обскуры

Настоящие линзы обычно имеют некоторое искажение, в основном радиальное искажение и небольшое тангенциальное искажение. Итак, вышеуказанная модель расширяется как:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t, \quad (9)$$

$$x' = \frac{x}{z}, \quad (10)$$

$$y' = \frac{y}{z}, \quad (11)$$

$$x'' = x' \frac{1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6}{1 + k_4 r^2 + k_5 r^4 + k_6 r^6} + 2p_1 x' y' + p_2 (r^2 + 2x'^2), \quad (12)$$

$$y'' = y' \frac{1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6}{1 + k_4 r^2 + k_5 r^4 + k_6 r^6} + p_1 (r^2 + 2y'^2) + 2p_2 x' y', \quad (13)$$

$$v = f_y y'' + c_y, u = f_x x'' + c_x, \quad (14)$$

где k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 и k_6 – коэффициенты радиального искажения. p_1 и p_2 – коэффициенты тангенциального искажения.

Коэффициенты более высокого порядка не рассматриваются в OpenCV.

На рисунке 6 показаны два распространенных типа радиальных искажений: бочкообразное искажение (обычно $k_1 > 0$) и подушкообразное искажение (обычно $k_1 < 0$).

Рисунок 6 – Радиальное искажение

Как настроить параметры камеры в Unity3D, которые соответствуют внутренней матрице реальной камеры: Матрица проекции, используемая в Unity3D, служит той же самой матрицей камеры в OpenCV. Однако это матрица 4x4, последняя строка, которой не равна нулю. Поэтому его сложно

использовать для формирования матрицы проекции, которую можно использовать в OpenCV.

Однако Unity3D предлагает лучшее решение. Этим решением является компонента «Physical Camera», характеристики его имитируют реальные форматы камеры на камере Unity [7]. Это полезно для импорта информации о камерах из приложений трёхмерного моделирования, которые также имитируют реальные камеры.

Unity3D предоставляет те же настройки, что и в большинстве приложений для 3D-моделирования, настройки физической камеры. Три основных свойства, которые определяют то, что видит камера – это фокусное расстояние, размер матрицы (рис. 7) и сдвиг объектива.

Рисунок 7 – Настройки компоненты физической камеры

Фокусное расстояние: расстояние между матрицей и объективом камеры (рис. 8). Это определяет вертикальное поле зрения. Когда камера Unity3D находится в режиме физической камеры, изменение фокусного расстояния также соответствующим образом изменяет поле зрения. Меньшие фокусные расстояния приводят к большему полю зрения, и наоборот.

Рисунок 8 – Фокусное расстояние и поле зрения

Размер матрицы: ширина и высота матрицы, который захватывает изображение. Они определяют соотношение сторон физической камеры.

Сдвиг объектива смещает объектив камеры от матрицы по горизонтали и вертикали. Это позволяет вам изменять фокусный центр и перемещать объект в визуализированном кадре с небольшим искажением или без него.

Есть ещё одно свойство «Gate Fit» – свойство «Gate Fit» компонента камеры определяет, что происходит, когда вид и физический датчик камеры имеют разные соотношения сторон.

Теперь пришло время ответить на главный вопрос: если у нас есть внутренняя матрица реальной камеры, как следует настроить параметры физической камеры Unity3D, чтобы имитировать производительность реальной камеры?

Можно использовать следующие отношения [8]:

$$\text{Размер матрицы по оси X: } \frac{f \times W}{f_x}$$

$$\text{Размер матрицы по оси Y: } \frac{f \times W}{f_y}$$

$$\text{Сдвиг объектива по оси X: } \frac{(c_x - W)}{2W}$$

$$\text{Сдвиг объектива по оси Y: } \frac{(c_y - W)}{2H}$$

где f – фокусное расстояние камеры в миллиметрах;

W – ширина изображения;
H – высота изображения.

Используя шахматную доску для создания калибровочных фотографий в Unity3D (рис. 9) и повторного вычисления внутренней матрицы в OpenCV, мы получаем удовлетворительные результаты с точностью почти 1 %. Чтобы получить матрицы проекции левой и правой камеры для стереосистем, можно использовать следующие отношения [5]:

$$P_1 = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, (16)$$

Рисунок 9 – Шахматная доска, используемая для калибровки

Заключение. В этой работе объясняется метод, используемый для получения изображений в трехмерной графике, чтобы понять, как лучше всего имитировать реальную физическую камеру. Предложен и протестирован метод передачи параметров внутренней матрицы реальной камеры в модель физической камеры, используемую в Unity3D. Наконец, получаются матрицы проекции, необходимые для алгоритмов стереозрения.

Список литературы

- [1] Сайт «Хабр». [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/324968/>. (дата обращения: 01.03.2021).
- [2] Сайт «Learn OpenGL». [Электронный ресурс]. – URL: <https://learnopengl.com/Getting-Started/Coordinate-Systems>. (дата обращения: 01.03.2021).
- [3] Computer Graphics: Principles and Practice. / J.F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D.F. Sklar, J.D. Foley, S. Feiner, K. Akeley. // Upper Saddle River. – NJ: Addison-Wesley. 2013. ISBN: 978-0-321-39952-6.
- [4] Документация OpenCV. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.opencv.org/2.4/modules/calib3d/doc/camera_calibration_and_3d_reconstruction.html. (дата обращения: 01.03.2021).
- [5] Kaehler A. Learning OpenCV 3: computer vision in C++ with the OpenCV library. / A. Kaehler, G. Bradski. // O'Reilly Media – 2016. 990 p.
- [6] Hartley R. Multiple view geometry in computer vision. / R. Hartley, A. Zisserman. // Cambridge University Press. – 2000. 655 p.
- [7] Документация Unity3D. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/PhysicalCameras.html>. (дата обращения: 01.03.2021).
- [8] Ответы Unity3D. [Электронный ресурс]. – URL: <https://answers.unity.com/questions/814701/how-to-simulate-unity-pinhole-camera-from-its-intr.html>. (дата обращения: 01.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Site "Habr". [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/324968/>. (date of access: 01.03.2021).
- [2] Learn OpenGL site. [Electronic resource]. – URL: <https://learnopengl.com/Getting-Started/Coordinate-Systems>. (date of access: 01.03.2021).
- [3] Computer Graphics: Principles and Practice. / J.F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D.F. Sklar, J.D. Foley, S. Feiner, K. Akeley. // Upper Saddle River. – NJ: Addison-Wesley. 2013. ISBN: 978-0-321-39952-6.
- [4] OpenCV Documentation. [Electronic resource]. – URL: https://docs.opencv.org/2.4/modules/calib3d/doc/camera_calibration_and_3d_reconstruction.html. (date of access: 01.03.2021).
- [5] Kaehler A. Learning OpenCV 3: computer vision in C ++ with the OpenCV library. / A. Kaehler, G. Bradski. // O'Reilly Media – 2016. 990 p.
- [6] Hartley R. Multiple view geometry in computer vision. / R. Hartley, A. Zisserman. // Cambridge University Press. – 2000. 655 p.

[7] Unity3D Documentation. [Electronic resource]. – URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/PhysicalCameras.html>. (date of access: 01.03.2021).

[8] Answers Unity3D. [Electronic resource]. – URL: <https://answers.unity.com/questions/814701/how-to-simulate-unity-pinhole-camera-from-its-intr.html>. (date of access: 01.03.2021).

© А.М. Эбрахим, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Эбрахим А.М. Эмуляция физической камеры в Unity3D для использования в приложениях визуальной одометрии и 3D-реконструкции // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 178-190. URL: <https://ip-journal.ru/>